

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVIII _ nr. 2

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2022

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reesponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu
Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Ștefan cel Mare și Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*

Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*

All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

© IPC, 2022

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Valery Manko (<i>Kiev</i>), Guram Chkhatarashvili (<i>Batumi</i>) Kvirike: The Early Holocene Site in Western Georgia	5
Kyrylo Gorbenko, Oleksandr Trygub (<i>Mykolaiv</i>) History of Exploration of Final Bronze Age Fortified Settlement (Hillfort) 'Dykyi Sad' (Mykolaiv, Ukraine)	17
Николай Николаев, Лилия Цыганенко (<i>Измаил</i>) Судебное магическое заклятие из Ольвии с «подписью автора»	35
Людмила Носова, Игорь Бруяко (<i>Одесса</i>) Римский период в истории археологического памятника у с. Орловка по данным нумизматики (монетные находки 2017-2018 гг.)	43
Сергей Скорый, Роман Зимовец (<i>Киев</i>), Алексей Орлик (<i>Кропивницкий</i>) Об «умерщвлении» предметов на тризне скифских курганов (по материалам Орликовой Могилы)	58

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Serghei Agulnikov (<i>Chişinău</i>) Complexe ale epocii bronzului târziu din situl Căplani I- <i>La Yurt</i> din nord-estul stepei Bugeacului	70
Natalia Mateevici (<i>Chişinău</i>), Nicolaie Alexandru, Robert Constantin, Mihai Ionescu (<i>Mangalia/Callatis</i>) Un lot nou de ştampile de amfore greceşti descoperite la Callatis	90

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chişinău/Aix-en-Provence</i>) Determination of the Paleolithic reindeer sex applying the K-means algorithm to frontal bones with pedicles	101
Lavinia Maria Brânduşan, Xenia Pop (<i>Satu Mare</i>) Studiu interdisciplinar efectuat asupra materialului ceramic şi arheozoologic provenit din situl nr.6 de pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare	107
Nicoleta Vornicu (<i>Iaşi</i>), Gheorghe Postică, Ludmila Bacumenco-Pîrnău (<i>Chişinău</i>), Cristina Bibire (<i>Iaşi</i>) Cercetarea mortarelor descoperite în situl medieval de la Orheiul Vechi prin metode nedestructive	124

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Gheorghe Postică , <i>Aşezarea medievală timpurie de la Păhărniceeni – „Petruca” din Codrii Orheiului</i> , Editura Pontos, Chişinău, 2021, 163 p. ISBN 978-9975-72-602-3 (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, <i>Chişinău/Iaşi</i>)	140
---	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	142
INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A <i>REVISTEI ARHEOLOGICE</i>	143
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ <i>АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА</i>	144
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE <i>ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE</i>	145

Nicoleta Vornicu, Gheorghe Postică, Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Cristina Bibire

Cercetarea mortarelor descoperite în situl medieval de la Orheiul Vechi prin metode nedestructive*

Keywords: archaeology, mortars, Old Orhei, Middle Ages, XRF, OM, mineralogy.

Cuvinte cheie: arheologie, mortare, Orheiul Vechi, evul mediu, XRF, OM, mineralogie.

Ключевые слова: археология, строительный раствор, Старый Орхей, средневековье, спектрометрия, микроскопия, минералогия.

Nicoleta Vornicu, Gheorghe Postică, Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Cristina Bibire

The research of the mortars discovered in the medieval site at Old Orhei by non-destructive methods.

Building materials, especially mortars, represent an important category of archaeological evidence, which reveal, depending on their quality and variety, the living standard and the level of civilization reached by human communities in a certain area. Moreover, the authenticity of such evidence is confirmed only when it is researched methodically, individually and scientifically. To this end, scientific methods with high analytical precision can be used, from imaging to physical, chemical and biological analyses, which provide the best means to understand the chronology, provenance/sources of raw materials, manufacture and the usage of the artifacts one studies, as well the processed materials origins. The archaeological research carried out in the medieval site of Old Orhei led to the discovery of different categories of construction materials used in the building of civil and military constructions. The paper presents the results obtained from the analyzes carried out for 24 mortar samples, taken from different sectors of the archaeological site of Old Orhei, particularly from the walls of the medieval fortifications. For the assessment of these mortars, non-destructive analytical methods (X-ray fluorescence spectrometry, OM/SEM microscopy) and petrographic analysis were used, in order to identify the various components present, based on the optical and morphological properties of the mortars. Thus, it was possible to establish the distinct characteristics and state of preservation of the mortars, which were grouped into mortars from the 14th century and from the 15th century.

Nicoleta Vornicu, Gheorghe Postică, Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Cristina Bibire

Cercetarea mortarelor descoperite în situl medieval de la Orheiul Vechi prin metode nedestructive

Materialele de construcție, în special mortarele, reprezintă o categorie importantă de mărturii arheologice, care ne relevă, în funcție de calitatea și varietatea lor, nivelul de trai și de civilizație atins de comunitățile umane dintr-o anumită zonă, iar autenticitatea acestor dovezi este confirmată doar atunci când acestea sunt cercetate în mod metodic, distinctiv și științific. În acest scop, se pot utiliza metode științifice cu mare precizie analitică, de la imagistică la analize fizice, chimice și biologice, care oferă cele mai bune mijloace pentru a înțelege cronologia, proveniența/sursele de aprovizionare, fabricarea și utilizarea artefactelor pe care le studiem, precum și ascendența. Cercetările arheologice efectuate în situl medieval de la Orheiul Vechi au condus la descoperirea unor categorii diferite de materiale de construcție folosite în zidăria construcțiilor civile și militare. Lucrarea prezintă rezultatele obținute în urma analizelor efectuate pentru 24 de probe de mortar, prelevate, în special, din zidurile fortificațiilor medievale de la Orheiul Vechi (mijlocul secolului al XIV-lea și secolul al XV-lea) și Baia II datată în secolul al XIV-lea. Pentru autentificarea acestor mortare s-au folosit metode analitice nedestructive (spectrometrie cu fluorescență de raze X, microscopie OM/SEM) și analiza petrografică, în vederea identificării diferiților constituenți prezenți, a proprietăților optice și morfologice ale mortarelor. Astfel, s-au putut stabili caracteristicile distincte și starea de conservare a mortarelor, care au fost grupate în două serii: mortare din secolul al XIV-lea și din secolul al XV-lea.

* Lucrarea reprezintă textul dezvoltat al comunicării cu titlul: *Cercetarea mortarelor descoperite în situl medieval de la Orheiul Vechi*, susținută la Conferința Științifică Internațională „Istorie-Arheologie-Muzeologie” a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, ediția a XXXII-a, Chișinău, 27-28 octombrie 2022.

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului *Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova – CVPAM*, cod 20.80009.1606.06, implementat de către Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău finanțat prin Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare din Republica Moldova în cadrul Programelor de Stat 2020-2023 (Gheorghe Postică, Ludmila Bacumenco-Pîrnău).

Никоleta Ворнику, Георге Постикэ, Людмила Бакуменко-Пырнэу, Кристина Бибире

Исследование строительных растворов, обнаруженных на средневековом памятнике Старый Орхей неразрушающими методами

Строительные материалы, особенно ступки, являются важной категорией археологических свидетельств, которые раскрывают нам, в зависимости от их качества и разнообразия, уровень жизни и цивилизацию, достигнутые человеческими сообществами в определенной области, и подлинность таких доказательств подтверждается только тогда, когда они методично, отчетливо и научно исследованы. С этой целью, научные методы могут быть использованы с высокой аналитической точностью, от имитационного до физического, химического и биологического анализа, который обеспечивает наилучшие средства для понимания хронологии, происхождения/источников поставок, производства и использования артефактов, которые мы изучаем. Археологические исследования, проведенные на средневековом памятнике Старый Орхей, привели к открытию различных категорий строительных материалов, используемых в кладке гражданских и военных сооружений. В работе представлены результаты, полученные в результате анализов, проведенных по 24 образцам раствора, взятым особенно из стен средневековых укреплений Старый Орхей (XIV в. и, соответственно, XV в.). Для исследования этих строительных растворов использовались неразрушающие аналитические методы (Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия, микроскопия) и петрографический анализ, для идентификации различных присутствующих компонентов, оптических и морфологических свойств растворов. Таким образом, удалось установить отличительные характеристики и состояние сохранности строительных растворов, которые были сгруппированы в два серии: строительные растворы XIV в. и XV в.

Introducere

Материалы для строительства, в частности растворы, представляют собой важную категорию археологических свидетельств, которые раскрывают нам, в зависимости от их качества и разнообразия, уровень жизни и цивилизацию, достигнутые человеческими сообществами в определенной области, и подлинность таких доказательств подтверждается только тогда, когда они методично, отчетливо и научно исследованы. С этой целью, научные методы могут быть использованы с высокой аналитической точностью, от имитационного до физического, химического и биологического анализа, который обеспечивает наилучшие средства для понимания хронологии, происхождения/источников поставок, производства и использования артефактов, которые мы изучаем. Археологические исследования, проведенные на средневековом памятнике Старый Орхей, привели к открытию различных категорий строительных материалов, используемых в кладке гражданских и военных сооружений. В работе представлены результаты, полученные в результате анализов, проведенных по 24 образцам раствора, взятым особенно из стен средневековых укреплений Старый Орхей (XIV в. и, соответственно, XV в.). Для исследования этих строительных растворов использовались неразрушающие аналитические методы (Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия, микроскопия) и петрографический анализ, для идентификации различных присутствующих компонентов, оптических и морфологических свойств растворов. Таким образом, удалось установить отличительные характеристики и состояние сохранности строительных растворов, которые были сгруппированы в два серии: строительные растворы XIV в. и XV в.

Situl medieval Orheiul Vechi este amplasat pe cursul inferior al râului Răut, între localitățile actuale Trebujeni și Butuceni, la 60 km nord-est distanță de municipiul Chișinău (Fig. 1).

În perimetrul sitului medieval de la Orheiul Vechi au fost descoperite mai multe construcții monumentale ridicate din piatră sau cărămidă legate cu mortar, reprezentative pentru perioadele Hoarda de Aur și cea a statului medieval moldovenesc cum ar fi moscheie, mausolee, caravansera, băi publice, fortificații, biserici ș.a. (Fig. 2) [Smirnov 1960; Abyzova, Byrnia, Nudel'man 1981; Abyzova, Byrnia, Nudel'man 1982; Byrnia 1984; Byrnia, Zilivinskaia 1988; Byrnia 1991; Spinei 1994; Byrnya, Riaboi 1997; 1998; Postică 2005; 2006; 2007; 2019].

Scopul lucrării este de a prezenta rezultatele obținute în urma analizelor efectuate asupra a 24 de probe de mortar, prelevate din diferite sectoare ale sitului arheologic de la Orheiul Vechi, în special, din zidurile fortificațiilor medievale (secolul al XIV-lea și, respectiv, secolul al XV-lea).

Investigațiile științifice au un rol esențial în caracterizarea materialelor de construcție prelevate din siturile arheologice pornind de la încadrarea într-o anumită zonă geografică, stabilirea perioadei de producere, recunoașterea tehnicilor și tehnologiilor de execuție, autentificării acestora, stabilirea stării de conservare, a cauzelor și mecanismelor care au condus la deteriorarea lor. Toate acestea nu ar fi posibil de elucidat fără o cercetare minuțioasă prin contribuția examinării științifice, ce poate furniza un tablou complet al compoziției materialelor, al tipurilor de degradări, al factorilor care au dus la degradarea acestora [Vornicu 2014, 25-26].

O metodă ideală de analiză a artefactelor ar trebui să îndeplinească următoarele condiții:

- să fie *nedistructivă*, respectând integritatea fizică a bunului cultural sau cel mult microdistructivă;
- să fie *rapidă*, astfel permițându-se analiza unui mare număr de probe sau a mai multor puncte de pe aceasta;
- să fie *universală*, astfel încât un singur aparat să poată fi utilizat pentru analiza mai multor materiale și probe de forme și dimensiuni diferite;

Fig. 1. Amplasarea sitului medieval Orheiul Vechi.

Fig. 1. Map of the location of the medieval site at Old Orhei.

- să fie *sensibilă*, analiza să se poată efectua atât pentru elementele majore, cât și pentru elementele în urme; pentru obținerea de date relevante din probe mici de ordinul nano, micro sau mili(-gram, metru);

- să permită *analiza multielement*, astfel printr-o singură măsurătoare să se poată obține simultan informații despre concentrația în elemente majore, minore și în urme prezente în probă;

- *versatilitatea*, în sensul de a permite obținerea unor informații referitoare la compoziția materialelor eterogene atât de pe suprafețe mici (dimensiuni micrometrice), cât și de pe suprafețe mai mari (dimensiuni milimetrice), folosind aceeași tehnică;

Principalele materiale de construcție folosite la ridicarea construcțiilor civile, fortificațiilor și a edificiilor de cult din așezările medievale de la Orheiul Vechi au fost piatra, cărămida și lemnul. Apa și varul erau componentele esențiale ale preparatelor liant, care legau elementele majore ale construcției, piatra și cărămida, procurarea cărora era la îndemâna constructorilor.

Fig. 2. Orheiul Vechi. Planul general al sitului medieval.

Fig. 2. Old Orhei. General plan of the medieval site.

Fig. 3. Orheiul Vechi. Vedere dinspre vest cu citadela medievală (foto Gh. Postică).

Fig. 3. Old Orhei. View from the west with the medieval citadel (photo Gh. Postică).

În general zidăriile medievale erau realizate din piatră (brută, cioplită, fățuită, de talie) și mortare, care se pot diferenția în funcție de modul de prelucrare înainte de punerea în operă [Iliescu 1997, 35-65] după cum urmează:

- Zidăria din piatră brută a fost utilizată la fundații, la ziduri de umplutură și la elevații; blocurile de piatră au forma neregulată, acestea pot să nu fie legate cu mortar (zidăria uscată este utilizată în special la fundații), legată cu mortar folosită atât la fundații, cât și la ziduri.

- Zidăria din piatră spartă utilizează moloane de forma neregulată, de dimensiuni mici ($l = 15-30$ cm, grosime 10-20 cm).

- Zidăria din piatră fățuită (prelucrată) când se utilizau blocuri de piatră taiată în forme prismatice și lucrate pe 5 laturi.

Fig. 4. Orheiul Vechi, anii 1996-2001. Planul citadelei medievale cu amplasarea sectoarelor arheologice (după Gh. Postică 2006, fig. 2).

Fig. 4. Old Orhei, years 1996-2001. The plan of the medieval citadel with the location of the archaeological sectors (after Gh. Postică 2006, fig. 2).

• Zidăria din piatră de talie este realizată din blocuri de piatră fățuită așezate regulat.

Mortarele sunt amestecuri bine omogenizate de lianți, nisip și apă, în compoziția acestora se utilizează atât varul gras, cât și cel hidraulic (care are un conținut mai mare de 7 % argilă). În realizarea construcțiilor din epoca medievală se utiliza mai mult mortarul de var alb gras [Vornicu 2014, 40-75].

Cercetările noastre au ca rezultat cunoașterea compoziției și naturii mortarelor folosite de-a lungul secolelor în realizarea zidăriei cetății medievale, reușindu-se o validare a etapelor istorice de construire.

Materiale și metode

Cercetarea arheologică a sitului medieval de la Orheiul Vechi, realizată în mai multe etape de echipe coordonate de către arheologii G.D. Smirnov (1947-1963), P.P. Bîrnea și colaboratorii săi (1968-1991), I. Hîncu (1993-1995), Gh. Postică (1996-2001, 2009, 2011), L. Bacumenco-Pîrnău (2017-2018) a oferit o oportunitate excelentă pentru studiul materialelor de construcție, inclusiv a mortarelor din zone diferite ale cetății.

Prelevarea probelor de mortar și tencuieli a fost realizată de arheologi *in situ* în campaniile de cercetări arheologice sistematice din anii 1996-2001, coordonate de profesorul Gheorghe Postică, majoritatea provenind din zidăria fortificațiilor

medievale (Fig. 3, 4). Fiecare probă a fost ambalată, etichetată, specificându-se locul de prelevare.

Cele 24 de probe de mortar și tencuieli, au fost colectate din mai multe puncte prezentate mai jos, astfel, încât, se ia în considerare faptul că diferența probelor poate fi dată și de mediul de zăcere. Prelevarea probelor a fost făcută în funcție de evoluția săpăturilor arheologice din incintă și din *extramuros*. Numărul acestora este destul de mic pentru a face o generalizare în ceea ce privește rețetele de mortar folosite în această perioadă. Precizăm faptul că în momentul prelevării probelor erau vizibile diferențele de textură și culoare.

Din secolul al XIV-lea datează 21 de probe de mortar și tencuieli (nr. 1-2, 4-9, 11-13, 15-24), iar din secolul al XV-lea – 3 probe (nr. 3, 10, 14).

Probele de mortar și tencuieli provin din următoarele puncte:

1) cetatea din secolul al XIV-lea: zidul de vest (nr. 1, 2, 7) (Fig. 5), zidul de sud (nr. 9, 11-13, 15-19, 22-24) (Fig. 6, 7);

2) stratul de construcție al cetății din secolul al XIV-lea (nr. 6, 14, 20) (Fig. 6);

3) șanțul fortificației din preajma cetății de piatră datat în secolul al XIV-lea (nr. 4, 5, 8) (Fig. 5, 10);

4) fundația băii nr. 2 din secolul al XIV-lea (nr. 21);

5) zidul reconstruit al cetății din secolul al XV-lea (nr. 3) (Fig. 5);

Fig. 5. Relevu cu localizarea punctelor de prelevare a probelor (p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8) din zidul de vest al cetății medievale.

Fig. 5. Topographical plan with the location of sampling points (p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8) on the western wall of the medieval fortress.

Fig. 6. Relevu cu localizarea punctelor de prelevare a probelor de mortar (p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15, p16, p17, p18, p19, p20, p23, p24) din zidul de sud al cetății medievale de la Orheiul Vechi.

Fig. 6. Topographical plan with the location of the mortar sampling points (p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15, p16, p17, p18, p19, p20, p23, p24) on the southern wall of the medieval fortress at Old Orhei.

Fig. 7. Relevu cu localizarea punctului de prelevare a probei de mortar p22 din zidul de sud al cetății medievale.

Fig. 7. Topographical plan with the location of sampling point for mortar sample p22 on the southern wall of the medieval fortress at Old Orhei.

Orheiul Vechi 2001, Secțiunea 76, Cetatea medievală.

Fig. 8. Profilul zidului de sud al cetății (carourile A4-A9), vedere dinspre nord cu localizarea probelor prelevate.

Fig. 8. Profile of the southern wall of the fortress (squares A4-A9), view from the north with the location of the samples taken.

Fig. 9. Orheiul Vechi, 1997. Secțiunea 71 (extramuros). Localizarea probelor p2, p4, p5, p6, p8.

Fig. 9. Old Orhei, 1997. Section 71 (extramuros). Location of samples p2, p4, p5, p6, p8.

Fig. 10. Orheiul Vechi, 1997. Secțiunea 71, Cx 19 (șanț). Localizarea probei de mortar p4 pe profilul de nord.

Fig. 10. Old Orhei, 1997. Section 71, Cx 19 (ditch). Location of mortar sample p4 on the north profile.

Proba	Denumirea probei	Datare	Amplasare
1.	Tencuială de pe zidul vestic al cetății medievale	secolul XIV, Hoarda de Aur	S. 71, carou A1, cercetare: campania 1996
2.	Tencuială de pe zidul vestic al cetății medievale	secolul XIV, Hoarda de Aur	S. 71, carou A7, cercetare: campania 1996
3.	Mortar din fundația cetății de piatră, colțul de sud, etapa 2, peretele de vest, la NV de la turn	secolul XV	S. 71, ad. -1,90 m cercetare: campania 1997
4.	Mortar, șanțul cetății medievale de pământ	secolul XIV	S. 71, compl. 19 (șanț), carou G4, ad. -1,0 m; cercetare: campania 1997
5.	Mortar, șanțul cetății medievale de pământ	secolul XIV	S. 71, compl. 19 (șanț) caroul G1, ad. -1,10 m; cercetare: campania 1997
6.	Mortar din stratul de construcție	secolul XIV	S. 71, carouri C1-C2 cercetare: campania 1997
7.	Tencuială din zidul vestic al cetății	secolul XIV	S. 71, carou A-11 cercetare: campania 1997
8.	Mortar din stratul medieval	secolul XIV	S. 71, complex 19 (șanț), carou G-2, ad. -0,65 m cercetare: campania 1997
9.	Mortar de pe piatra arsă din zidul sudic al cetății medievale	secolul XIV	S. 76, carou A5, ad. -0,68m cercetare: campania 1997
10.	Mortar din stratul nr. 7 al locuinței L 24-a	prima jumătate a secolului al XV-lea	S. 76, compl. 24, carou T7, ad. -1,04 m cercetare: campania 1998
11.	Mortar de lângă zidul cetății	secolul XIV	S. 76, carou A6, ad. -0,85m cercetare: campania 2000
12.	Mortar de lângă zidul cetății	secolul XIV	S. 76, carou A9, ad. -0,60m cercetare: campania 2000
13.	Mortar din partea supraterană a zidului cetății medievale	secolul XIV	S. 76, carou A6, ad. -0,78m cercetare: campania 2000
14.	Mortar din peretele de sud al beciului	prima jumătate a secolului al XV-lea	S. 76, complex 52, beci cercetare: campania 2000
15.	Mortar din soclul de fundație a cetății medievale	secolul XIV	S. 79, carou A4, ad. -0,59m cercetare: campania 2000
16.	Mortar din talpa fundației turnului de sud-vest	secolul XIV	S. 79, caroul A1 cercetare: campania 2000
17.	Mortar din soclul de fundație al cetății medievale	secolul XIV	S. 76, carou A9, ad. -0,90-1,18m cercetare: campania 2000
18.	Mortar din zidul turnului cetății	secolul XIV	S. 79, caroul A1 cercetare: campania 2000
19.	Mortar din soclul de fundație a cetății	secolul XIV	S. 76, caroul A6, ad. -1,12 m cercetare: campania 2000
20.	Mortar de lângă zidul cetății medievale	secolul XIV	S. 76, caroul B4, ad. -0,53 m cercetare: campania 2000

21.	Mortar din fundația Băii nr. 2	secolul XIV	Baia nr. 2, prelevare: anul 2000
22.	Mortar din talpa fundației citadelei medievale, lângă turnul de sud-est	secolul XIV	S. 80, caroul A58, ad. -1,37 m cercetare: campania 2000
23	Mortar din asiza de sus păstrată a fundației cetății medievale	secolul XIV	S. 76, caroul A4, ad. -0,69 m cercetare: campania 2000
24.	Mortar din penultimul rând de piatră al fundației cetății medievale	secolul XIV	S. 76, caroul A6, ad. -1,07 m cercetare: campania 2000

Tablelul 1. Descrierea probelor prelevate de la Orheiul Vechi.

Table 1. Description of the samples taken of Orheiul Vechi.

6) umplutura locuinței L 24, secolul al XV-lea (nr. 10) (Fig. 6);

7) umplutura complexului nr. 52 datat în secolul al XV-lea (nr. 14) (Fig. 6)

Probele de mortare și tencuieli (Tablelul 1) au fost colectate din 24 de puncte care sunt prezentate în figurile 5-10.

Metodele analitice folosite în această cercetare au vizat caracterizarea mortarelor utilizate în construirea monumentului din punct de vedere al compoziției, morfologiei și microstructurii.

La realizarea investigațiilor analitice s-au utilizat tehnici analitice nedestructive și semidestructive:

Spectrometria cu fluorescență de raze X s-a realizat cu un instrument EDXRF de tip Innov X Systems Alpha Series (SUA) echipat cu un tub cu raze X cu anod W, care funcționează la parametrii maxim de 35 kV și 100A, radiația de fluorescență fiind detectată și analizată cu un detector de Si (PIN), cu răcire termoelectrică, controlat de un minicomputer. Pentru achiziționarea spectrelor și analiza semiquantitativă a unei matrice grele, software-ul de mod Soil a fost utilizat pentru o durată de excitație selectată de 30 de secunde. Dimensiunea punctului analitic este de 8 mm. Analizele s-au efectuat în prezența filtrelor și absența vidului în timpul analizei cu dispersie după energie. Prin analiza calitativă elementală XRF pentru fiecare probă prelevată au fost identificate elemente majoritare și minoritare cu rapoartele procentuale aferente.

Analiza mineralogică a fost realizată prin tehnici de microscopie optică cu un microscop de tip Olympus SZX 160, corelat cu programul compatibil Quick Capture Pro 2.0, microscopul digital U500X și microscopul electronic de scanare (Carl-Zeiss SMT, Oberkochen, Germania) la 5 kV. și a contribuit la identificarea diferiților constituenți prezenți – proprietăți optice și morfologice ale fa-

zelor prezente conform SR EN 998-2/2011. Astfel, au fost caracterizate compoziția componentelor mortarului, mineralogia liantului și a agregatelor, dimensiunea granulelor și relațiile morfologice. Pe baza rezultatelor studiului mineralogic s-a efectuat caracterizarea din punct de vedere compozițional a mortarelor folosite la realizarea zidăriei cetății medievale de la Orheiul Vechi.

Rezultate și discuții

Mortarele pentru zidăriile din epocă se preparau manual, folosind un amestec de var, nisip și uneori se adăuga praf de cărămidă, călți sau paie. Pentru mortarul executat numai din var și nisip dozajul se făcea în volume, iar varul folosit era stins cu până la un an înainte de folosire. Nisipul folosit era extras din surse apropiate locației, provenind din râu sau carieră cu o granulometrie cât mai mică.

Calitatea mortarului, granulometria și culoarea nisipului utilizat diferă, fiind specific pentru fiecare sit în parte și constituie indicii de datare a edificiului.

Probele au fost clasificate după două perioade istorice de construire/reparare a zidurilor fortificațiilor medievale de la Orhei: secolul al XIV-lea și secolul al XV-lea.

Prin analiza calitativă elementală XRF pentru fiecare probă prelevată au fost identificate elemente majoritare și minoritare cu rapoartele procentuale/ppm aferente.

Mortarele de tencuială din probele p1, p2, p7 au fost identificate prin spectroscopie XRF ca fiind realizate pe bază de nisip și var. Valorile cantitative ale elementelor majoritare sunt foarte apropiate.

În fotograma probei p1 se observă prezența unui număr mai mare de oxizi de fier. Mortarul de tencuială prelevat din zidul cetății medievale, proba p1, este, de asemenea, pe bază de var și ni-

Proba	Elemente majoritare %			Elemente minoritare,ppm				
	Ca	K	Fe	Ti	Mn	Ba	Cu	Zr
1	>10%	1,2444	1,2045	1821	486	208	-	187
2	>10%	1,3613	1,0342	1576	442	-	-	174
4	>10%	1,1838	1,1016	1264	450	186	59	210
5	>10%	1,0369	1,6002	2265	422	195	-	213
6	>10%	0,4485	0,7104	1016	255	-	-	94
7	>10%	1,2575	1,0133	1405	387	-	-	120
8	>10%	1,1301	1,2355	1820	414	249	-	215

Tabelul 2. Compoziția chimică elementală a mortarelor din zidăria fortificației medievale (secolul XIV – Sectorul 71) prin analiza XRF.

Table 2. Elemental chemical composition of the mortars from the medieval fortification (14th century – S71) by XRF analysis.

sip, cu aspect mai degradat spre deosebire de cel din proba p7. Această modificare se poate datora factorilor de mediu care au acționat în timp.

Din punct de vedere al compoziției, analiza XRF a pus în evidență prezența unui procent ridicat de CaO, ceea ce indică faptul că liantul utilizat în realizarea mortarului a fost varul hidratat, care prin carbonatare a format calcitul (CaCO_3) identificat și microscopic. Nisipul care a fost adăugat în mortar ca agregat mineral conține urme de argilă (K, Zr). Elementul Mn provine din compoziția varului. Elementul Cu apare în urme în proba p5, probabil datorită contaminării probei la prelevare.

Comparând aspectul microscopic al probelor am observat că cele trei mortare identificate în probele p4, p5 și p8 ca fiind pe bază de var și nisip au în compoziție fragmente de piatră de var nestins. Dimensiunea particulelor și distribuția mărimii lor au fost măsurate cu Dynamic Light scattering (DLS), cu instrumentul Zetasizer.

Cele trei mortare prelevate din soclu de fundație a cetății proba 19, mortar din temelia cetății de piatră, colțul de sud, faza 2, mortarul din rândul superior de piatră al fundației, proba 23 și mortarul din penultima asiză a fundației, proba 24 au fost identificate ca mortare realizate din var și nisip. Mortarele de fundație din probele 23, 24 au ca agregat un nisip argilos fiind identificate ca mortare slabe și au compoziție elementală asemănătoare. Mortarul de tencuială de pe suprafața soclului identificat în proba 17 face parte din categoria mortarelor normale pe bază de var și nisip.

Fotogramele obținute prin analiza microscopică confirmă cele 8 compoziții identificate prin spectrometrie (Sectorul 76). Prin analiza OM, se evidențiază probele cu conținut ridicat de calcite, de oxizi de fier și minerale secundare, dar și aspectul diferențiat datorat degradării în timp a componentelor mortarelor.

Aceste degradări se datorează, în principal, umidității, apa care se infiltrază în porii materialului transportă substanțele poluante, pe care le-a

Fig. 11. Fotomicrografii ale probelor de mortar de tencuială din zidurile fortificației medievale (secolul al XIV-lea – Sectorul 71), OMX500.

Fig. 11. Photomicrographs of the plaster mortar samples from the medieval fortifications, the 14th century – S71, OMX500.

Fig. 12. Fotomicrografii ale probelor p4, p5, p8 de mortar din fortificația medievală secolul al XIV-lea – Sectorul 71, OMX500.

Fig. 12. Photomicrographs of mortar samples from the medieval fortification of the 14th century – S71, OMX500.

dizolvat la exteriorul materialului. Apa pătrunde în structura poroasă a mortarului, unde dizolvă calciul din CaCO_3 , conținut de mortarele de var, crește porozitatea mortarelor și, implicit, scad rezistențele lor mecanice, proba p3, p19.

Cele două probe p11, p12 de mortar prelevate de la nivelul lentilei sunt identificate prin analiză XRF ca fiind pe baza de var gras și nisip. Proba 12 are aspect microscopic diferit confirmat și de analiza elementală conform căreia acest mortar are un adaus de praf de cărămidă roșie.

În fotograma probei 12 se observă prezența unui număr mai mare de oxizi de fier.

Mortarul din fundația Băii nr. 2 identificat în proba 21 are ca agregat un nisip cu granulometrie fină, iar liantul este din var, mortarul din proba 22 este pe bază de var și nisip argilos conform compoziției elementale majoritare (K, Fe, Ca).

Aspectul microscopic al celor două mortare este diferențiat prin densitatea calcitelor și a cuarțului. La nivelul probei 21 predomină elementele caracteristice varului (calcite), iar în proba 22 sunt vizibile mai multe granule de cuarț. Se observă o degradare mai mare a mortarului din talpa fundației citadelei medievale, zidul de sud, lângă turnul de sud-est, p22 datorată factorilor de microclimat din sit.

Object type	Measure type	Measure no.	Value	Units	Description	Statistics		
						Magnitude	Length	
Line	Length	1	3	μm	Granula calcit	Number of measurements	6	μm
Line	Length	2	12	μm	Cristal siliciu	Average value	5	μm
Line	Length	4	25	μm	Granula calcit	Deviation	0,8	μm

Tabelul 3. Dimensiune granule elemente componente din mortare, p1, p2, p4 (secolul al XIV-lea).

Table 3. Granule size component elements mortar samples p1, p2, p4 of the 14th century.

Proba	Elemente majoritare %			Elemente minoritare,ppm				
	Ca	K	Fe	Ti	Mn	Ba	Zn	Zr
9	>10%	0,9834	1,3266	2020	447	189	30	202
11	>10%	1,1996	1,3266	1733	601	--	-	157
12	>10%	0,9329	1,1094	1261	345	180	-	197
13	>10%	1,1368	0,9411	943	416	179	-	157
17	>10%	1,0224	1,1116	1231	347	157	-	153
19	>10%	1,2156	1,3682	2455	420	212	-	171
23	>10%	1,3645	1,4043	1983	487	-	-	159
24	>10%	1,4357	1, 2722	1555	428	177	-	197

Tabelul 4. Compoziția chimică elementală a mortarelor din zidăria fortificației medievale timpurii (secolul XIV – Sectorul 76) prin analiza XRF.

Table 4. Elemental chemical composition of mortars from early medieval fortifications (the 14th century – S76) by XRF analysis.

Compoziția elementală a acestor mortare este descrisă prin elemente majoritare (Ca, K, Fe) și elemente minoritare (Ti, Mn, Zr). Conform rezultatelor obținute în urma analizei prin spectrometrie de fluorescență cu raze X probele 14 și 3 sunt mortare pe bază de var și nisip argilos. Mortarul din proba 10 este identificat prin XRF și OM ca mortare pe baza de var și nisip.

Fotografiile obținute prin analiza microscopică confirmă cele trei tipuri de compoziții identificate prin XRF. De asemenea, se evidențiază

prezența cuarțului, calcitelor, oxizilor de fier și a mineralelor secundare. Procesele de degradare (diluția calcitului, dezintegrarea granulară) la mortare sunt detaliate în fotografiile realizate la microscop (Fig. 16). Astfel, mortarul din fundația cetății de piatră, colțul de sud, etapa 2, peretele de vest, la NV de la turn – proba 3, are structurile fragilizate, este în stadiu cel mai avansat de descompunere. În general, mortarele care stau în mediul umed (fundații, beciuri) sunt mai susceptibile degradărilor și slăbirii structurii lor de rezistență mecanică.

Fig. 13. Fotomicrografii ale probelor de mortar din soclu și temelia zidului cetății (secolul XIV), OMX500.

Fig. 13. Photomicrographs of mortar samples from the plinth and foundation of the fortress wall, the 14th century, OMX500.

Fig. 14. Fotomicrografii ale probelor de mortar p11, p12 din stratul de construcție, p6 și p13 din secolul XIV, OMX500.

Fig. 14. Photomicrographs of the mortar samples from the lens p11, p12, from the construction layer p6 and p13, the 14th century, OMX500.

Proba	Elemente majoritare %				Elemente minoritare, ppm			
	Ca	K	Fe	Ti	Mn	Ba	Zn	Zr
21	>10%	1,3924	1,3497	1984	447	158	-	156
22	>10%	1,8243	1,6363	1841	555	154	-	172

Tabelul 5. Compoziția chimică elementală a mortarelor din zidăria Băii nr. 2 (p21) și fortificației medievale (p22) – Sectorul 80), secolul al XIV-lea, prin analiza XRF.

Table 5. Elemental chemical composition of mortars from Bathroom (p21) and medieval fortifications S80 (p22), the 14th century by XRF analysis.

Fig. 15. Fotomicrografii ale probelor de mortar din fundația Băii nr. 2, p21, și mortar din talpa fundației citadelei medievale, zidul de sud, lângă turnul de sud-est, p22, secolul XIV, OMX500.

Fig. 15. Photomicrographs of mortar samples from the foundation of Bath no. 2, p21, and mortar from the foundation sole of the medieval citadel, south wall, near the south-east tower, p22, from the 14th century, OMX500

Proba	Elemente majoritare %			Elemente minoritare sau urme %			
	Ca	K	Fe	Ti	Mn	Ba	Zr
10	>10%	0,9408	1,1660	0,1415	0.00349	-	0,0198
14	>10%	1,0230	1,3553	0,2456	0,0415	-	0,0296
3	>10%	1,1838	1,1016	0,1264	0,0450	0,0186	0,059

Tabelul 6. Compoziția chimică elementală a mortarelor din perioada moldovenească (prima jumătate a secolului al XV-lea) prin analiză XRF.

Table 6. Elemental chemical composition of mortars from the Moldavian period (1st half of the 15th century) by XRF analysis.

Fig. 16. Fotomicrografii ale probelor de mortar p3, p10 și p14 din secolul XV, OMX500.

Fig. 16. Photomicrographs of the mortar samples p3, p10, p14 from 1st half of the 15th century, OMX500.

În ceea ce privește proveniența varului folosit la obținerea mortarelor studiate nu avem o certitudine. Însă descoperirile arheologice din cadrul sitului medieval susțin ideea producerii varului în proximitatea incintei fortificate de la Orheiul Vechi și folosirea lui la ridicarea construcțiilor de zid. Astfel, două cuptoare folosite la obținerea varului prin arderea pietrei de calcar, au fost descoperite în timpul cercetărilor arheologice din anii 1996-1997 [Postică 2006, 125-133]. Primul cuptor (Cx. 11) avea dimensiunile de 4,55×4,10 m la partea superioară și 1,50×1,20 m la bază, groapa săpată până la adâncimea de 3,0 m Nc, a fost studiat în limitele Sectorului 72, fiind amplasat la 9,0 m spre est de zidul estic al citadelei [Postică 2006, Fig. 69-70, foto 14]. A fost datat între anii '30-'60 ai secolului al XIV-lea. Cel de-al doilea cuptor de ars piatră pentru var (Cx. 15), impunător ca dimensiune și construcție, avea două gropi de acces, diametrul de circa 5 m la partea superioară, a fost descoperit în cadrul Sectorului 71 (Fig. 9), la distanța de 8,0 m spre vest de la zidul vestic al citadelei [Postică 2006, fig. 71-73; foto 12, 13]. Menționăm că în timpul săpăturilor efectuate de către arheologul G.D. Smirnov în anul 1956, la circa 16 m spre vest de zidul citadelei, respectiv la circa 10 m spre nord de Cx. 15, a fost descoperit un cuptor de ars piatră pentru var, care avea caracte-

ristici similare [Smirnov 1956, 10-15]. Încă un cuptor de ars piatră pentru var poate fi observat astăzi, la circa 200 m spre vest de citadelă, în ruina unui mal. Astfel, considerăm că în zona aflată la vest de citadelă, în perioada de la mijlocul secolului al XIV-lea, au funcționat mai multe cuptoare pentru obținerea varului, care produceau materia primă pentru prepararea mortarului necesar la construcția zidurilor, cum ar fi cele ale incintei fortificate din perioada Hoardei de Aur și la tencuirea lor [Postică 2006, 132-133]. Instalații asemănătoare pentru obținerea varului în această perioadă au fost descoperite și în așezarea medievală de la Costești-Gârlea, amplasată în valea Botnei. În perimetrul acestui sit au fost studiate șase asemenea cuptoare [Telnov, Riaboi 1997, 139-146; Vornic et al. 2019, 236-237]. Se cunosc descoperiri de cuptoare de ars piatră pentru obținerea varului și în târgurile sau orașele medievale moldovenești, cum ar fi cele de pe platoul „Curții domnești” de la Vaslui datate în prima jumătate a secolului al XV-lea [Andronic, Maxim-Alaiba 1989, 75-81]. Câteva secole mai târziu, în apropierea localității actuale Orhei, întemeiată la 18 km de Orheiul Vechi, se producea var în cantități mari, fapt consemnat într-o lucrare a lui M. Zozulin din anul 1864 despre meșteșugul vărării la Orhei. Piatra de calcar necesară obținerii

varului era extrasă anual de circa 3000 de lucrători de pe panta nord-vestică a dealului Ivanos situat la circa 1 km distanță de oraș [Zozulin 1864, 250-256]. La sfârșitul secolului al XIX-lea, în dicționarul geografic al Basarabiei, Z. Arbore scria următoarele despre extragerea varului la Orhei: „pe pământul orașului se află dealul Ivanos, din care se extrage cel mai bun var, cu care se face comerț întins” [Arbore 2001, 157].

Concluzii

Mortarele sunt materiale compuse din materii prime de natură foarte diversă și cu o compoziție care poate varia considerabil. Acest studiu a fost realizat folosind un set de tehnici analitice ex-situ în probe colectate în diferite zone ale zidurilor fortificațiilor medievale și a băii nr. 2. Determinarea compoziției exacte a unui mortar poate fi o sarcină dificilă, deoarece materialul este complex și suferă modificări chimice atât în faza de întărire, cât și în timp.

În ciuda acestui fapt, pe baza unui set de tehnici analitice, este posibilă determinarea unor caracteristici ale mortarelor. În cazul probelor din zidurile cetății medievale de la Orheiul Vechi am stabilit că toate probele sunt în principal mortare de var cu agregate de cuarț și calcit. Morfologia, mărimea cristalelor și distribuția agregatelor în matricea ligandului este destul de variată. Conform observațiilor microscopice sunt vizibile, în principal, minerale bogate în carbonat de calciu (95% CaCO₃), iar cristalele mai fine corespund unei varietăți de alte minerale.

Segregarea materialelor componente în mortarul de zidărie se datorează prezenței în amestec a mai multor materiale cu densitate aparentă diferită, care se separă sub influența mediului în care se află.

Coeziunea insuficientă și lipsa aderenței, două dintre cele mai importante fenomene de intemperii asociate mortarelor, pot fi legate de

compoziția lor originală. În special, tipul de agregat utilizat și raportul liant/agregat influențează proprietățile fizico-mecanice ale materialelor.

Din punct de vedere al perioadei date, putem afirma că mortarele de zidărie atribuite secolului al XV-lea au o compoziție mineralogică similară cu cele date în secolul al XIV-lea, sunt mortare realizate din var și nisip. Prezența cuarțului și a particulelor argiloase a fost identificată în ambele etape însă granulometria lor este diferită în funcție de funcția mortarului din monument. Excepție însă, face mortarul din proba p12, atribuită perioadei Hoardei de Aur (secolul XIV), care are un adaos de praf de cărămidă roșie în compoziție.

Raportul liant/agregat este unul dintre cele mai importante atribute ale mortarelor, acesta era controlat intenționat de către vechii constructori, deși într-un mod imprecis.

Se poate afirma pe baza rezultatelor obținute că nu există diferențe majore între caracteristicile morfologice ale mortarelor analizate, însă anumite aspecte privind durabilitatea s-au îmbunătățit de la epoca Hoardei de Aur la perioada moldovenească.

Mortarele diferă în proprietățile lor fizice și mecanice în funcție de tipul lor; mortarele din tencuieli au densitate mai mare și porozitate mai mică în comparație cu mortarele din zidăria de piatră. Am identificat mici diferențe și între compoziția elementală a acestor mortare.

Această lucrare a demonstrat necesitatea utilizării unei metodologii, care combină diferite tehnici de caracterizare fizică, chimică și mineralogică pentru studiul mortarelor vechi, permițând o perspectivă profundă asupra compoziției mortarelor, a contextului istoric și tehnic și a stării de conservare. Prin urmare, analiza mortarelor este importantă și pentru stabilirea compatibilității mortarelor noi cu mortarele istorice și zidărie.

Bibliografie

- Andronic, Maxim-Alaiba 1989:** Al. Andronic, R. Maxim-Alaiba, Șantierul arheologic Vaslui. Rezultatele săpăturilor de salvare de la „Curtile domnești” din anul 1987. Acta Moldaviae Meridionalis, IX-XI, 1987-1989 (Vaslui 1989), 75-81.
- Arbore 2001:** Dicționarul geografic al Basarabiei (Chișinău – București 2001).
- Abyzova, Byrnia, Nudel'man 1981:** E.N. Abyzova, P.P. Byrnia, A.A. Nudel'man, Drevnosti Starogo Orkheia (Zolotoordynskii period) (Kishinev 1981) // E.H. Абызова, П.П. Бырняя, А.А. Нудельман, Древности Старого Орхья (Золотоордынский период) (Кишинев 1981).
- Abyzova, Byrnia, Nudel'man 1982:** E.N. Abyzova, P.P. Byrnia, A.A. Nudel'man, Drevnosti Starogo Orkheia (mol-

davskii period) (Kishinev 1981) // Е.Н. Абызова, П.П. Бырня, А.А. Нудельман, Древности Старого Орхя (молдавский период) (Кишинев, 1982).

Byrnia 1981: P. P. Byrnia, Moldavskii srednekovyi gorod v Dnestrovsko-Prutskom mezhdurech'e (XV-nachalo XVI v.) (Kishinev 1984) // П.П. Бырня, Молдавский средневековый город в Днестровско-Прутском между-речье (XV – начало XVI в.) (Кишинев 1984).

Byrnia 1991: P.P. Byrnia, Iz istorii issledovaniia Starogo Orkheia (1946-1958 gg.). Arkheologicheskie issledovaniia v Starom Orkhee (Chişinău 1991), 5-43 // П.П. Бырня, Из истории исследования Старого Орхя (1946-1958). Археологические исследования в Старом Орхее (Кишинев 1991), 5-43.

Byrnia, Zilivinskaya 1988: P.P. Byrnia, E.D. Zilivinskaya, Bani Starogo Orkheia. Srednekovye pamiatniki Dnestrovsko-Prutskogo mezhdurech'ia (Kishinev 1988), 4-27 // П.П. Бырня, Е.Д. Зиливинская, Бани Старого Орхя. Средневековые памятники Днестровско-Прутского междуречья (Кишинев 1988), 4-27.

Byrnya, Riaboi 1997: P.P. Byrnya, T.F. Riaboi, Topografiia zolotoordynskogo goroda v Starom Orkhee // П.П. Бырня, Т.Ф. Рябой, Топография золотоордынского города в Старом Орхее. Vestigii arheologice din Moldova (Chişinău 1997), 267-282.

Byrnya, Riaboi 1998: P.P. Byrnya, T.F. Riaboi, Kul'tovye pamiatniki zolotoordynskogo vremeni v Starom Orkhee. RA, 2, 1998, 87-95 // П.П. Бырня, Т.Ф. Рябой, Культовые памятники золотоордынского времени в Старом Орхее. RA, 2, 1998, 87-95.

Piescu 1997: M. Piescu, Note de curs, IAIA, 1997, 35-65.

Postică 2005: Gh. Postică, 'Tsitadel' zolotoordynskogo goroda Shekhr al'-Dzhedid (Staryi Orkhei, Moldova). Rossiiskaia Arkheologia, 2, 2005, 151-155 // Г.И. Постикэ, Цитадель золотоордынского города Шехр аль-Джедид (Старый Орхей, Молдова). Российская археология, 2, 2005, 151-155.

Postică 2006: Gh. Postică, Orheiul Vechi. Cercetări arheologice 1996-2001 (Iaşi 2006).

Postică 2007: Cetatea Orheiului în strategia lui Ştefan cel Mare. Tyragetia, I, 2, 9-16.

Postică 2019: Gh. Postică, The Medieval Fortifications of Orheiul Vechi. Archaeological Researches and Interpretations. In: V. Diaconu (Eds.), Fortifications and Defensive Systems East from the Carpathians. Strategies and Social Energies from Prehistory to the Middle Ages (Brăila, Piatra Neamţ 2021), 249-278.

Smirnov 1956: G.D. Smirnov, Otchet ob arheologicheskikh issledovaniiax moldavskogo srednekov'ia za 1956 god // Г.Д. Смирнов, Отчет об археологических исследованиях молдавского средневековья за 1956 год. Arhiva Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, nr. inv. 6.

Smirnov 1960: G.D. Smirnov, Iz istorii Starogo Orkheia. Izvestiia MF AN SSSR, 4, 70, 1960, 77-87 // Г.Д. Смирнов, Из истории Старого Орхя. Известия МФ АН СССР, 4, 70, 1960, 77-87.

Spinei 1994: V. Spinei, Moldova în secolele XI-XIV (Chişinău 1994).

Telnov, Riaboi 1997: N. Telnov, T. Riaboi, Cercetarea oraşului Hoardei de Aur Costeşti-Gârlea. Tyragetia IV-V, 1997, 139-146.

Vornic et al. 2019: Vl. Vornic, S. Tabuncic, I. Ciobanu, S. Popovici, Date preliminare privind cercetările arheologice din anul 2016 în oraşul medieval de la Costeşti-Gârlea. Arheologia Preventivă în Republica Moldova, IV, 2019, 221-242.

Vornicu 2014: N. Vornicu, Instrumental methods in the authentication of cultural heritage (Germany 2014), 25-26.

Vornicu 2014: N. Vornicu, Investigarea ştiinţifică în autentificarea şi conservarea monumentelor din piatra. Doxologia, 40-75.

Zozulin 1864: M. Zozulin, Ob Orgeevskom izvestkovom promysle. Zapiski Bessarabskogo oblastnogo statisticheskogo komiteta. Tom 1 (Kishinev 1864), 250-256 // М. Зозулин, Об Ореевском известковом промысле. Записки Бессарабского областного статистического комитета. Том 1 (Кишинев 1864), 250-256.

Nicoleta Vornicu, dr.hab. Arte vizuale, expert Ministerul Culturii, cercetător ştiinţific I, director Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Iaşi, România, e-mail: cmctaboriasi@yahoo.com

Gheorghe Postică, dr. hab. în Istorie, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei / cercetător ştiinţific principal, Facultatea de Filologie şi Istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, str. Ion Creangă, 1, Chişinău, e-mail: gpostica@gmail.com

Ludmila Bacumenco-Pirnaŭ, doctor în Istorie, cercetător ştiinţific, Institutul de Arheologie, Academia Română - Filiala Iaşi, str. Codrescu, 6, Pavilion H / cercetător ştiinţific superior, Facultatea de Filologie şi Istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, str. Ion Creangă, 1, Chişinău, e-mail: ludmila.pirna@gmail.com

Cristina Bibire, dr., expert Ministerul Culturii, cercetător ştiinţific I, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Iaşi, România, e-mail: cristinabibire@yahoo.com